

ÂŞIK NESİMİ ÇİMEN ŞİİRLERİNDE DİN VE DOĞA*

Religion and Nature in the Poems of Âşık Nesimi Çimen

Ümit İŞLEK*

ÖZ

Âşık Nesimi Çimen 20. yüzyıl âşıklarındadır ve kendisinin politik şiirleri ön planda ise de Alevi-Bektaşî şiir geleneğini sürdürmüştür. Alevi-Bektaşî şiir geleneğinde olduğu gibi Nesimi'de de din ve doğa vazgeçilmez unsurlardır. Burada tanrı, Ali, Hacı Bektaş, Pir Sultan, arifler, erenler vd. gibi dini kişilikler ve dağ, nehir, bahçe, bülbül vd. gibi doğa unsurları beraber veya ayrı ayrı ele alınmaktadır. Şiirlerde din ve doğa unsurları hem övgü hem yergi unsurları şeklinde kullanılmaktadır. Nesimi doğayı tanrısal bir yansıma olması düşüncesiyle kutsal görmekte ve bunu Alevi-Bektaşî düşüncesiyle uyum içerisinde sunmaktadır. Şiirlerde doğa, insanın tanrıya ulaşma yolculuğu içerisinde bir araç veya doğrudan tanrısal bir öz olarak değerlendirilmektedir. Bu kullanım tavırları içerisinde aynı zamanda toplumsal ve politik mesajlar da verilmektedir. Özellikle gurbet, hasret, toplumsal adaletsizlik, liyakatsizlik, insanların olumsuz durumları, manevi olgunluk gibi konuların işlendiği şiirlerde Nesimi, din ve doğa unsurlarını kullanarak mesaj vermektedir. İnsan haklarına yapılan vurgu, toplumsal adaletsizliklere karşı öfke, insanların kötü huylarında vazgeçmeyip kötülüğe, bencillığe meyletmesi gibi konular dini, mitik öğelerden yararlanılarak işlenmiştir. Özellikle yurt övgüsü, gurbet ve güzelleme şiirlerinde görülen doğa unsurları çoğu zaman benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. Bu ve benzeri kullanımların arka planlarında yer alan dinsel ve düşünsel yapının anlaşılması hem Nesimi'yi hem modern halk şiirini anlamak adına gereklidir.

Anahtar Sözcükler: Nesimi Çimen, din, doğa, toplumsal eleştiri, âşıklık.

ABSTRACT

Âşık Nesimi Çimen is one of the 20th century âşiks and although his political poems are at the forefront, he continued the Alevi-Bektaşî poetry tradition. As in the Alevi-Bektashi poetry tradition, religion and nature are indispensable elements in Nesimi. Here, religious personalities such as God, Ali, Hacı Bektaş, Pir Sultan, arifs, erenler, etc. and natural elements such as mountains, rivers, gardens, nightingales, etc. are discussed together or separately. Nesimi considers nature sacred as a reflection of the divine and presents it in harmony with Alevi-Bektashi thought. In

* Bu bildiri, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu danışmanlığında hazırlanmakta olduğu *Âşık Nesimi Çimen'in Hayatı, Sanatı ve Şiirleri* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: umitislek.2117@gmail.com. ORCID: 0009-0009-8850-6033. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14527634>

the poems, nature is considered as a tool in man's journey to reach God or as a direct divine essence. At the same time, social and political messages are also given within these attitudes of use. Especially in poems dealing with themes such as expatriation, longing, social injustice, lack of merit, negative conditions of people, spiritual maturity, Nesimi gives messages by using the elements of religion and nature. Issues such as the emphasis on human rights, anger against social injustice, people's inclination to evil and selfishness by not giving up their bad habits are handled by using religious and mythical elements. Especially in the poems in praise of the homeland, expatriation and beauty poems, the elements of nature are often used as elements of simile. It is necessary to understand the religious and intellectual structure in the background of these and similar uses in order to understand both Nesimi and modern folk poetry.

Keywords: Nesimi Çimen, religion, nature, social criticism, minstrelsy.

Giriş

Din, doğa ve şiir arasındaki soyut ilişki, insanın var ettiği kültürel hayatın şekillenmesinde önemli ve temel unsurlar arasında yer almaktadır. Öyle ki bu üç unsurun kendi aralarında da ciddi bağlar söz konusudur. Doğa, insanın etrafını gözlemeye başladığı ve fark edildiği andan itibaren hem hayatın hem kültürün temel yapı taşlarında biri olmaya başlamıştır. Bu sebeple sosyal bilimlerde doğa yalnızca çevresel ve aşkın değil, insan unsurunun var ettiği kültürel tüm değerlerde yer edinen içkin bir alan olmuştur. İlk bakışta inanç veya inanç temelli ritüeller, inançlar ve bunlar etrafında şekillenen kültürel üretimlerde yer almıştır. Zihinsel gelişim bu yolla ilerlerken henüz bu aşamada şiirin, görece dua içeriğiyle ortaya çıktığı söylenebilir. Şiirin daha sonra çok başka alan ve anlamlara doğru genişlediği bir gerçek olduğuna göre ilk andan itibaren ve zamanla değişerek dağlar, nehirler, rüzgâr, ağaçlar, güneş, ay vs. gibi doğa unsurları söz gelimi insan hayatına yön vermeye muktedir güçte varlıklar, semboller olarak düşünülmüştür.

Dinin sistemleşmesi, kültürün maneviyatla ilgili yönünü şekillendirmiştir. Bu sebeple din ve insan arasında gerçekleşen bu anlaşma ile doğa da kültür içerisinde anlamlı bir yer edinmiş olmaktadır. Hâl böyleyken insanın doğa ile olan ilişkisi, dinle yani tanrı ile olan ilişkisine katkıda bulunmakta ve doğa, tanrının bir yansıması olarak öne çıkmaktadır. Nitekim, "Helen ülkesinde yaşayanların dinsel bilincini, bu ülkenin kırsal doğası belirlemiştir. ... tin maddeye iner, dünya çekici olur ve içimize yerleşir"

(Marks ve Engels, 2009: 43-44). Çeşitli kültürlerde insanın doğa ile olan bu ilişkisi incelenerek inanç sistemlerinin nasıl şekillendiği ve bu sistemlerin insan yaşamına nasıl etki ettiği değerlendirilmektedir. Zira din veya dinsel inanışlar insanın doğa ile olan ilişkisini ritüeller, mitler, sembollerle ortaya çıkarmaktadır. Bu semboller kimi zaman toplum hayatını kökten değiştiren olaylarla ilgili olmaktadır. Söz konusu sembollerin dile getirilişi olan şiir, toplumun manevi dünyasının yanı sıra doğa ile kurduğu ilişki ve doğayı algılama biçimini açıklayan bir alandır. İslam tasavvufunda ve Alevi-Bektaşî yaşam anlayışında doğa unsurları tanrının bir yansıması olarak değerlendirilmekte ve bu düşünüş şiirlerde de yer bulmaktadır.

Türk halk şairleri çoğunlukla kır hayatında yaşamış ve geleneksel bilgiyi nesilden nesil taşımış kişilerden oluştuğu için din ve doğayı şiirlerine almışlardır. Alevi-Bektaşî âşıklar ise hem yaşam görüşü hem âşıklık geleneğinin bir gereği olarak din ve doğayı şiire dahil etmişlerdir. Bu geleneğin 20. yüzyıl temsilcilerinden biri de Âşık Nesimi Çimen'dir. Nesimi Çimen daha çok politik şiirleri ile ön plana çıkmıştır fakat onun din ve doğa içerikli şiirleri de son derece dikkate değerdir. Şiirlerinden izlenebildiği kadarıyla toplumsal konulara vurgu yaparken din ve doğa uyumu birlikte ve ustalıkla sunulmuştur. Özellikle din konusunda tanrı, Muhammed, Ali, Hacı Bektaş-ı Veli, Abdal Musa, Pir Sultan gibi Alevi-Bektaşîlerce saygı duyulan büyükleri ve bunların ele alınışında takınılan tavır Nesimi Çimen'in kendisi ve hitap ettiği kesim ile doğrudan bağlantılıdır. Buna karşılık dağ, bahçe, su, hava, ay, bulut, nehir gibi doğa unsurları çoğu zaman din veya aşk bağlamıyla kullanılmışlardır. Şiirlerinin genel yapısı içerisinde incelendiğinde hemen her zaman toplumsal bir nokta ve halk kültürünün yansıması şeklinde meydana gelen kullanımlar olarak görülen din ve doğa unsurları eski Türk hayatının da izlerini taşımaktadır. Burada doğa, dini meydana getiren yapıların bir parçası olarak kutsal görülmektedir. Zira Nesimi Çimen şiirlerinde doğa, tanrısal bir düzenin yansıması olarak ele alınmaktadır. Bu bakımdan şiirlerde din ve doğa temalarının ayrı ayrı ya da birlik-teliği, halkın bunlar üzerindeki anlayış ve duyuşu, manevi değerlere olan eğilimi aranmalıdır. Bu şekilde hem Nesimi Çimen hem dönem insanı hem de geldiği gelenek anlaşılabilir olacaktır.

1. Dini Unsurların Olduğu Şiirler

Ah ile Vah Benim için adlı şiirde yoğun bir şekilde din ve laiklik kavramları işlenmiştir. Bu şiirdeki neredeyse tüm dizeler tasavvufi olarak yorumlanabilecek niteliktedir. İlk dize *Yaradılıştan Âdem doğarken insan* şeklindedir ve burada Âdem'in insanlığın atası olması mitine atıfta bulunmaktadır. Tasavvufa göre insan ilahi bir öz ile birlikte yaratılmıştır çünkü Tanrı ona kendi nefesinden ruh vermiştir. İnsan ise bu öze göre yaşamak ve kendini gerçekleştirmek amacıyla için dünyevi bir yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuk Âdem sembolü üzerinden insanın Tanrı'yı araması, ona ulaşması ve onunla bir olması şeklindedir. Dolayısıyla bu dize, insanın doğar doğmaz Âdem potansiyeline sahip olduğunu ifade etmektedir. Amaç Tanrı'ya ulaşmak olduğuna göre din veya mezhep farkı gözetmeksizin öz duygularla sahip eden herkes eşittir. Nitekim ikinci dizede *Ne gavour tanırım ne de Müslüman* denilmektedir. Bununla birlikte Nesimi ikinci dördünlüğün tamamında peygamber ve kitap isimleri vererek kendisinin insan olduğunu ve ismi sayılanların kendisi için yok hükmünde olduğunu söylemektedir. Onun için esas olan insandır.

Şiir için tamamlayıcı mahiyette olan üçüncü dördlükte laik ve politik bir tutum takınılmaktadır. Her milletin kendine ait bir dilinin olduğu ve o dille konuştuğu, bunun aksinin yasa ile cezalandırılabilceği, nitekim Arapça gibi bir dilin karanlığa, olumsuzaya yol açacağı ifade edilmektedir. Özellikle Arap dilinin ifade edilmiş olması, anlaşılabilceği gibi Kur'an dili olmasından ileri gelmektedir. Fakat Nesimi'nin buradaki asıl kastı, katı dincilik ve şeriat karşıtlığıdır. Burada şöyle denilmektedir: *Her millet diliyle eyledi hitap / Gazi evladı okumaz Arapça kitap / Anayasa sorar bizlerden hesap / Açma karanlık yaprağı yak benim için*. Mahlas dördlüğü sosyal adaletsizliğe vurgu yapmaktaysa da bunu dışında şiirde din konusu baskındır. Nesimi'nin öz değerlere sahip çıktığı, laikliği övdüğü ve insanı merkeze alan bir düşünce anlayışı içerisinde olduğu ifade edilebilmektedir.

Sele Akıyor adlı şiirde birçok dini gönderme vardır. *Ahmağa din satar nice dinsizler* dizesinde dincilik yapmak suretiyle cahil kalmış halk kitlelerini kandıran ve kendilerinin halktan ve dindar gösteren kişilere eleştiriler yapılmaktadır. Burada halk uyarılmakta ve politikacıların, dini bir araç gibi kullanmasına sitem edilmektedir. Ancak sitem edilen yalnızca dincilik yapan politikacılar değil aynı zamanda bunlara kanaan ve ağızlarından çıkan

her söze koşulsuzca ve düşünmeden inanan halk kitleleridir. Bu da *Akit peşinde de koşuyor yozlar / Donuk beyin gözü körce bakıyor* dizlerinde dile getirilmektedir.

Yola Gelmeli adlı eser sosyal ve dini eleştiri etrafında meydana getirilmiştir. Klasik tekke şiirinde insanların dergâha davet edilmesi üzerine şiir söyleme geleneği Nesimi Çimen’de farklılık kazanmıştır. Burada aynı zamanda sosyal konular da şiire dahil edilmiştir. ... *gelmeli* redifli bu şiirde, *Çalışıp kazanmak değilse kusur / Senin de elinde olmalı nasır / Orak böceğinin (?) işlevi kısır / Arıyım diyenler bala gelmeli* denilmekte, tekke şiirinde sıklıkla kullanılan arı metaforu burada işçi sınıf ile özdeşleştirilmektedir. Tekke-tasavvuf şiirinde arı dervişi temsil etmektedir (Kırgız Sağın, 2011: 64); Nesimi Çimen’de ise hem derviş kişiliğini hem işçi sınıfını. Özellikle Alevi-Bektaşî şiirlerinde insanın merkeze alındığı ve insanın, insanın yarattıklarından daha değerli görüldüğü bilinmektedir. Nesimi’de bu insan emekçi, işçi sınıfı hâlini almaktadır.

Beyni Uçuklar adlı şiirde derviş, derviş davranışları ile kibirli, yalancı, okumuş cahiller arasında karşılaştırmalar yapılmakta ve dervişane kişilik yüceltilmektedir. *Türab olanlara derviş demişler* dizisinde, semavi dinlerde insanın topraktan yaratılmasına ve ölünce toprağa karışmasına telmih vardır. Ayrıca derviş kişiler, daha yaşarken kendilerini kibirden arındırdıkları için toprağa karışmış yani yalnızca ruhtan, maneviyattan ibaret olarak görürler. Bir sonraki dörtlüğe göre türab yani toprak olan kişiler kendilerini bilmekte, yalandan kaçınmaktadırlar. Son dörtlükte ise Nesimi eğitim alan kişilere acımaktadır. Zira her okuyan âlim olamamaktadır. Kitabî dinlerde ilk insan olan Âdem’e yani tanrısal öze atıfta bulunarak âlim âdemin aydın bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Nesimi’ye göre bu kişilik *Gece gündüz insan sevmeyi düşler. Âdem’den Geldik* adlı eser de Müslüman, Hıristiyan, Sünnî, Kızılbaş gibi din ve mezhep farklarına rağmen insanın Âdem’den geldiğine ve bir olduğuna vurgu yapılmaktadır. Fakirlik, cehalet, sömürülme gibi ortak noktaları olan bu insanların birleşmeleri gerektiğini söyleyen Nesimi, *Nesimi kardaşın sarılalım gel / Düşün sen de ben de Âdem’den geldik* demektedir.

Altı Mayıs ve *Ağla Gönlüm* olarak bilinen ağıt Nesimi’nin ses getiren eserlerinden biridir. 6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmesi üzerine söylenmiş olan bu ağıtta dini ve politik tu-

tum iç içe geçmiştir. Zira eserde 6 Mayıs Kербela Olayı'na, gençlerin asılmasına neden olanlar I. Yezit ve Mervan'a ve dolayısıyla gençler Muhammed'in torunlarına benzetilmektedir. Burada zikredilen Mervan, Mervan bin Hakem'dir. Halifelik de yapmıştır fakat şiirdeki bağlamı 656'daki Cemel Olayı'nda Ali ile karşı karşıya gelmesidir. Bu sebeple Nesimi'nin gençleri Ali'ye benzettiği de söylenebilmektedir. Diğer taraftan idam edilen gençlerin isimlerinin sıralaması da arka plana dair veriler sunmaktadır. Anmalarda veya kendileri hakkında verilen bilgilerde Hüseyin İnan'ın ismi çoğu zaman son, bazen de ikinci sırada yer alırken Nesimi'de ilk sırada, *Hüseyin'e Yusuf'lara Denizlere n'oldu* şeklinde yer almaktadır. Yapılan görüşmede Mazlum Çimen bunu reddetmiş olsa da (KK-1) bunun sebebi Hüseyin İnan'ın Alevi kökenli ve Alevi Dedesi olmasından ileri geliyor olmalıdır. Zira ağıtta oluşturulan temel arka plan bu idamların Aleviliğe yaklaştırılması şeklindedir. Şiirde sosyalist kişilerin tarihsel olarak yaşadıkları olumsuzluklar ile Ali ve yanlılarının yaşadıkları olumsuzluklar birleştirilmekte ve *Kербela'yı bilen bugünü bilir* denilmektedir.

Sen Bensin Ben Senim Ayrı Değiliz adlı şiirin eldeki ses dosyası eksik olsa da buradan kaydedilen iki dördlük mevcuttur. Burada Allah, Âdem, Cebrail zikredilerek tüm insanların bir olduğuna ve ayrılmaması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Özellikle, *Ruhül-kudüs mevcut bütün insanda* dizesi her insanda tanrısal bir öz yani kutsal sayılan bir ruh bulunduğuna işaret edilmektedir. "Ruhül-kudüs" İslam geleneğinde Cebrail adlı melek olarak bilinmektedir ve Cebrail'in haber getirici, aracı olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan her insanın Cebrail'e benzetilmesi, her insanda tanrıdan bir öz, haber, işaret bulunduğunu vurgulamaktadır. İnsan yalnızca fiziksel varlığından ibaret değildir, manevi değeri dolayısıyla aynı zamanda ilahi bir yansımadır. Burada işaret edilen öz, aynı zamanda insanın evrensel olarak ele alındığını göstermektedir. Sözü edilen dizeden hemen önce kullanılan, *Şu koca dünyada zahir batında / Hak Âdem'den geldik aynı karında* dizeleri insanın evrensel olacak şekilde bir ve aynı olduğunu/olması gerektiğini ifade etmektedir.

Geldik Erenler adlı şiirde baştan sona dini unsurlar yer almaktadır. Dört dördlükten oluşan şiirin ilk dördlüğünde şair erenlerden ve onlara ziyaretinden söz ederek memnuniyetini dile getirmektedir. Erenler, tasavvufta manevi rehberlik ve olgunluk düzeyine ulaşmış kişi veya kişileri ifade etmektedir. Bunlar kendilerini tanrısal bir yola adanmış ve hayatlarını bu yola

göre esnetmişlerdir. Tasavvufta yol gösterici ve ermiş kişilerdir (Uludağ, 1995: 294-295. Nesimi'nin memnuniyeti, bir ziyaretin ilk anlarındaki coşkun hâl şeklinde okunabilmektedir. İkinci dörtlükteki, *Nesl-i Muhammed'sin, Ali evladı / Yüz sürmektir gönlümüzün muradı* ifadeleri sözü edilen erenlerin ehl-i beyt mensubu olduklarını göstermektedir. Bunlar Hasan, Hüseyin veya onların soyundan gelenlerdir ki bu kişiler İslam'da seyyid ve şerif şeklinde adlandırılarak saygı görmüşlerdir. Öyle ki şiirin bir sonraki dörtlüğünde, *Ehl-i beyt bendesi, Güruh-u Naci / Yaramın melhemi, derdim ilacı* denilerek bu kişilere açıklık getirilmiş ve onların ne kadar değerli olduğu sanatsal ifadelerle açıklanmıştır.

Güzelsin Güzel ve *Kaşların Güzel* adlarıyla bilinen şiirde Hurufilik izleri ağır basmaktadır. Altı dörtlükten oluşan şiirin ilk üç dörtlüğünde bu durum açıkça görülmektedir. Güzelleme olan bu şiirin ilk dörtlüğünde güzel olanın özellikleri sayılırken yüz güzelliğini vurgulamak için ay yüzlü anlamında *mâh cemal* sıfatı kullanılmaktadır. Klasik ve tasavvufi şiirde sevgilinin yüzünün aya benzetilmesi alışılmış bir durumdur. Türk mitolojisinde ay erkek olarak kabul edilmiş olsa da Orta Doğu ve Mezopotamya mitolojisinde dişidir. Çoğu inanışta bir tanrıça olarak görülür ve kendisine ibadet edilir. Şiirde sevgilinin yüzünün aya benzetilmesi her ne kadar ayın şeklinin güzelliğinden ileri geliyor olsa da mitolojik arka planı yadsınamaz.

Bundan hemen sonraki dize *Konmuş Mim Duası kaşların güzel* şeklindedir. Kur'an'da anlamı bilinmeyen kimi harf ve harf kombinasyonlarına huruf-ı mukatta denilmektedir. Anlamı bilinmeyen ya da tefsirciler tarafından yorumlanabilen bu harfler 29 surenin başında yer almaktadır. Nesimi'nin burada Mim Duası demesini sebebi ise bunların elif, lam, mim harfleriyle başlamasıdır. Sevgilinin kaşlarını çatması ve kaşlarının birleşim noktalarının lamelif harfini andırması kaşların lamelif harfine benzetilmesine sebebiyet vermişse de Mim Duası'nın tümünden kaşlara benzetilmesi genel bir kullanım değildir. Sevgilinin fiziki güzelliğinin Kur'an veya diğer dini şeylere benzetilmesi sevgiliye kutsallık atfetme kastıyla yapılmaktadır. Diğer yandan ilahi aşkı konu alan şiirlerde övülen varlık doğrudan tanrı ise bu motifler onun kutsallığının yansımaları şeklinde kullanılmaktadır. Tüm bunlara rağmen huruf-ı mukatta sayılan bu harflerin kesin anlamları olmadığını söylemek gereklidir. Yine de Türk şiirinde şairler bu harfleri şekilleri yoluyla sevgilinin fiziksel unsurlarına benzetmişlerdir.

Şiirin ikinci dördlüğünün ilk dizesi *Hakikât ilminin sırrına eren* şeklindedir. Yukarıda huruf-ı mukatta gibi gizli olan bilgilerin varlığına atıfta bulunulmuş olsa da burada Nesimi sözünü ettiği sevgilinin hakikat sırrına eriştiğini ve bu tür bir ilme sahip olduğunu ifade etmektedir. İslam'a göre hakikate dair bilgi Allah'ta ve kısmen Allah'ın rızasını kazanmış kişilerde vardır. Aynı dördlükte yer alan *Canlı bir kitapsın hem İlmü'l-Kur'an* dizesinde övülen kişinin Kur'an'a vakıf ve bu kitabın anlaşılması için gayret eden biri olduğu anlaşılmaktadır. Zira İlmü'l-Kur'an, kitapta yer alan ayetlerdeki her türlü bilginin açıklanması ve yorumlanması yoludur (Birişik, 2012). Son dizede ise sevgilinin dudakları be harfine, dişleri be'nin noktasına benzetilmiştir. Klasik şiirde sevgilinin dişleri inci gibi beyaz, parlak nesnelere benzetilmektedir. Harf olarak ise çoğunlukla çentikleri dolayısıyla sin harfine benzetilmektedir. Ancak burada be harfi ve onun tek noktasının diş ile benzeştirilmesi gelenek dışı bir durumdur. Her ne kadar anlamsal bütünlük olmadığı fikri oluşa bile Hurufiliğin asıl öğretilerinden biri insanda Kur'an'ın yazıldığı tüm harflerin mevcut olduğudur. İnsan uzuvlarının harflere benzetilmesindeki asıl amaç insanın ne derece tanrısal ve bu sebeple kutsal olduğuna vurgu yapmaktır. Nitekim şiirin üçüncü dördlüğünde yer alan, *Noksansız her varlık mevcuttur sende* dizesi insanın mükemmel ve kompoze bir varlık olduğuna işaret etmektedir. Öte dünyada cennet ve cehennem inancı bağlamında cennet, ideal insanların yer aldığı bir mekândır ki aynı dördlükte yer alan, *Belki cennette var eşlerin güzel* dizesinde tasvir edilen insana denk kişilerin cennette olabileceği ifade edilmektedir.

Dinle Beni Kulağımı Aç adlı şiir dini motifler aracılığıyla insan sevgisinin önem ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Burada vurgulanan ilk unsurlar insanlığın Kâbe ve miraç kadar değerli olduğudur. Şiirin ilk dördlüğünde *İnsan Kâbe insan mirâç* denilerek insanın değerine vurgu yapılmakta ve İslam dinindeki en değerli unsurlara benzetilmektedir. Bilindiği üzere Kâbe İslam dininde ibadetlerin icra edilirken dönülmesi gereken yönüdür ve mitik anlayışta tanrısal merkezdir. Bu sebeple Kâbe tanrıya en yakın yer sayılabilir. Bunun yanında miraç da Muhammed'in Tanrı ile iletişime geçmesi ve ona son derece yaklaşması olayını ifade etmektedir. Buna göre insan, benzetildiği unsurlar kadar kutsal sayılmaktadır. Sonraki dördlükte yer alan *İnsanlar Hakk'ın mekânı / İnanmazsan aç Kuran'ı* dizeleriyle bu fikir pekişmekte ve daha ileri götürülmektedir. Zira burada Hakk yani Tanrı doğrudan insanın içinde görülmekte ve buna delil olarak da Kur'an gösterilmektedir. Ene'l-Hak anlayışında insanda tanrısal öz bulunduğundan ötürü insan tanrının

bir yansıması, bir parçası olarak anlaşılmaktadır. Nesimi'nin *İnsanlar Hakk'ın mekânı* demesinin arka planında bu anlayış yatmaktadır. Şiirin ana fikri ise tüm bu sebeplerden ötürü insanın sevilmesi gerektiği üzerine kurgulanmıştır.

Bu fikre paralel ifadelerin yer aldığı *Hakk'ın Kendisi* adlı şiir de dikkate değerdir. Nesimi burada insanın iki yüzlülük, yalan, hile, bencillik, kibir gibi duygulardan arandıktan sonra insanlaştığını ve Hakk gibi kutsal bir varlık hâlini aldığını ifade etmektedir. *Canlı bir Kâbe'dir riyasız olan* dizesi yukarıda da sıralanan insanın Kâbe kadar değerli olduğuna atıfta bulunmaktadır. Şiirde tekrarlanan dize olan, *Mukaddes bir varlık Hakk'ın kendisi* de doğrudan şiirde sıralanan özelliklerin edinilmesinden sonra insanın Hakk kadar kutsal bir düzeye çıktığını ifade etmektedir. Söz gelimi, *Hak âdemde gizli burayı görse / Can gözünü açıp oraya varsa / Benliğin yok edip kemâle varsa / Mukaddes bir varlık Hakk'ın kendisi* dörtlüğü bu iddia için son derece kuvvetli bir delildir. Buna göre insanın kendisinde gizli olan tanrısal özü fark etmesi, buna odaklanması, kendisini değil de içindeki özü öncelemesi gerekmektedir. İnsan bu denli kutsal bir noktada iken şiirin son dörtlüğünde, *İnsanları sev sen eyle secdeni* dizesinin yer alması anlaşılabilir. Bilindiği gibi Müslümanlar Kâbe'ye dönerek Allah'a secde etmektedirler. Nesimi'nin çizdiği perspektife göre Kâbe de ibadet için tutulacak yön de kötülükten arınmış insanın kendisidir.

Bir ricam var sana ey yüce Tanrım dizesiyle başlayan şiirde din ve din kişileri ile ilgili pek çok unsur bulunmaktadır. İlk dörtlükte geleneği içerisinde özümsemişi kişileri yakanların yanmasını dileyen Nesimi, *Sığınmasın sana Yüce Settar'ım* demektedir. Settar sıfatı İslam'da Allah'ın 99 isminden biridir ve kulların kusurlarını gizleyen nitelik olarak bilinir. Nesimi'nin *Yüce Tanrı'ya* olan bu çağrısı, kusurlu olan kişilerin kusurlarını affedilmesini ifade etmektedir. Sonraki dörtlükte evliya, enbiya, erenler sıfatları kullanılarak bunların da verimkâr oldukları ifade edilir fakat bunlardan da aynı şekilde kusurlu kişilerin affedilmemesi istenmektedir. Bunlar din uluları ve peygamberlerdir. Şiirin genel kurgusu bu şekilde ilerlemektedir. Dörtlerin ilk üç dizesinde din kişilerine bir çağrı ve övgü, son dizesinde ise *Beni yakan, o da yansın, kavrulsun* dizesindeki istek yer almaktadır. Şiirin üçüncü dörtlüğünde Abdal Musa, Kızıl Deli ve Hacı Bektaş'ın adları geçmekte ve onlara da aynı istek iletilmektedir. Kızıl Deli, Seyid Ali Sultan'ın

kendisidir ve Abdal Musa gibi Hacı Bektaş'ın müritlerindedir (Şahin, 2009: 48-50). Üç isim de Bektaşilik için en önde gelen isimlerdendir.

Şiirin dördüncü dördlüğündeki ilk üç dize *On Dört Masum-u Pak, Kırklar, Yediler / Ehli- Beyt evladı On İki İmamlar / Arzuhalim size ey Şah-ı Selver* şeklindedir. Alevi ve Bektaşilerde On Dört Masum-ı Pak, Ali yanlısı ailelerin 14 küçük çocuk ve bebeğinin öldürülmesine atıfta bulunmaktadır. İmamîyye'ye göre bu adlandırma Muhammed, Fatıma ve On İki İmam'ı kapsamaktadır (Gölpınarlı, 2017: 225). *Mir'ât'ül-Mekâsıd fî Def'il- Mefâsıd* adlı eserde On Dört Masum-ı Pak'ın isimleri, Haşim Baba'nın bunlar hakkında methiyesi ve 14 ismin 28 ve 32 harfe tamamlanması bağlamında Hurufilik yorumu ile ilgili uzun bilgiler yer almaktadır (Rifad, 1876: 225-231). On Dört Masum-ı Pak'ın yer aldığı dizelerde bulunan Kırklar ve Yediler de hem Alevi-Bektaşî hem genel olarak İslam'da kabul gören din ulularındadır. Diğer yandan Kırklar ve Yediler Türk kültürü içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Üçler, Yediler ve Kırklar için kâinatın düzenlenmesinde ve kullanın kazanımlar sağlamasında yardımcı hayali kişiler demek yerinde olacaktır. Nitekim sonraki dizelerde yer alan Ehl-i Beyt ve On İki İmam da bu bağlamda değerlendirilebilecek kişilerden oluşmaktadır. On İki İmam Ali, oğulları, torunları ve gelecek olan Mehdi'yi kapsamaktayken Ehl-i Beyt, Muhammed'in akrabalarıdır. Sonraki dizelerde yer alan ve "Şah-ı Selver" olarak nakledilen Şah-ı Server ise Ali'nin kendisidir. Nesimi bu isim ve sıfatları sıraladıktan sonra tekrar dizesinde yine aynı dileği dile getirmektedir. Şiirin devam eden dördlüklerinde Hüseyin, pirlar ve erler de bu çağrıya dahil edilmekte ve yine, *Beni yapan, o da yansın kavrulsun* sözleri tekrarlanmaktadır.

Nesimi'nin din konulu şiirlerinden biri de *Yazık Değil* adını taşımaktadır. Bu şiirde, yukarıda irdelenmeye çalışılan konulardan biri olan Ene'l-Hakk işlenmiştir. Burada tanrının, kimi gerekleri yerine getiren insanda zühur ettiği ve insanın tanrısal bir yansıma olduğu fikri öne çıkmaktadır. Şiirin ilk dördlüğünde, *Ehl-i irfan olan Hakk'ın mekânı / İşte öylesinden Hak uzak değil* denilmekte ve tanrının ehl-i irfan olan kişilerde yer aldığı ve tanrının böyle kişilerden uzak olmadığı vurgulanmaktadır. Zaten ehl-i irfan mensupları, sezgi ve tecrübe yoluyla tanrıyı bilen, tanıyan, görünüşlerini görebilen, onun hakkında doğrudan bilgi sahibi olabilen kişilerdir (Uludağ, 2003: 55). Allah'ın tecellilerini görebilen bu insanlar doğadaki her nesneyi

Allah'ın bir yansıması, onun bir parçası olarak değerlendirmektedirler. Fakat bu yansımaların en değerlisi ve en bariz olanı insanın kendisidir. Bu sebeple insanın öncelikle kendisini bilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda şiirin ikinci dördlüğünde, *Gördüğün sıfatlar Hakk'ın sıfatı / İrfansız kişiler şeytanın teki / Özünü bilmeyen Hakk'ı bilmez ki / Cahillerden her dem şer uzak değil* denilmektedir. Şiirde her fırsatta ârif kişinin özellikleri ve ondan gelebilecek olumlu etkilerin yanı sıra cahil kişilerden de gelebilecek kötülüklerden söz edilmektedir. Zira bir sonraki dördlükte ârif olmayan kişilerin ekmeklerinin dahi yenilemeyeceği ve bunların lanetlenmesi gerektiği söylenmektedir. Nesimi ve benzeri politik âşıkların halk şiirine getirdiği yeniliklerden biri olan politik konuları şiire yerleştirme anlayışının bir örneği, insan haklarına saygılı olmayı bir gereklilik saymalarındır. Bu doğrultuda irdelenen şiirin dördüncü dördlüğünde, *İnsan haklarını hak bilen kişi / Özünden nur doğar yanar ateşi* dizeleri yer almaktadır. Bu iki dizede insan haklarına saygılı olan kişilerin manevi anlamda olgunluğa erişeceği ifade edilmektedir. İnsana saygı, tanrıya olması gereken saygının bir gereği olarak düşünülmektedir. İnsana duyulmayan saygı, tanrıya karşı saygısızlık anlamına gelmektedir. Bu sebeple insan haklarına duyulan saygı neticesinde kişi tanrının rızası kazanılmış olur ve bu sebeple nurlanmış varsayılır.

2. Doğa Unsurlarının Olduğu Şiirler

İnsanlar Gülsün adlı şiir Nesimi'nin en ünlü eserlerinden biridir. Şiirde tekrarlanan mısra *Barış güvercini uçsun dünyada* şeklindedir ve burada kullandığı güvercin bir doğa unsuru olarak ele alınmaktadır. Şiirin anlam katmanları içerisinde güvercin hem barışın sembolü hem doğanın bir parçasıdır. Bu sebeple güvercin, tek başına barışı simgelemesi yönünü değil aynı zamanda Nesimi'nin bir âşık olarak doğa ile olan ilişkisini de yansıtmaktadır. Barış ve saflık simgesi olarak bilinmektedir. Nesimi şiirlerinde doğa, insanın iç sıkıntıları ve toplumsal konulara ilişki içinde ele alınmaktadır. Burada da güvercin tüm dünyanın toplumsal olarak ihtiyaç duyduğu barışın habercisi olarak kullanılmaktadır. Nesimi'nin doğaya karşı beslediği sevgi ve doğa unsurlarını her defasında kutsamaya meyilli yaklaşımı güvercin sembolü ile birleşmektedir.

Diğer yandan tasavvufta güvercin bir gönül ve sır habercisidir (Cebeoğlu, 2009: 236). Bu sebeple dinlerde barış, kurtuluş, kaos sonrasında iyi haberler getiren bir kuş olarak bilinmektedir. Bu şiirin kıtalarında Nesimi ilk üç dizede dünyanın içinde bulunduğu savaş ve kaos koşullarından söz

ettikten sonra son dizede *Barış güvercini uçsun dünyada* demektedir. Zira Nesimi'nin doğa ile kurduğu bağ salt doğal, maddi güzelliklerden duyduğu zevk şeklinde değildir. Sözü edilen dizede doğanın yarattığı saf bir hayvandan dünyaya barış getirmesi beklenmektedir. Doğanın dengede olması ve kaosun sona ermesi, kozmosun başlangıç haberine ulaklık etmesi umudunu ifade eden güvercin arka planında derin anlamlar taşımaktadır. Buna benzer olarak Nesimi'nin *Barış Güvercini (Olaf Palme'ye Ağıt)* adlı eserinde de Olaf Palme bir barış güvercinine benzetilmektedir.

Ne Acayip Hâldeyiz adlı şiirde de doğaya unsurlar yer almaktadır. Burada, *File kafa tuttu atlar / Yurda amir oldu itler / Devlet çayırmında otlar / Kara yüzlü pis kargalar* denilere ekolojik tahakküm dengesi ile insanlar arasındaki tahakküm dengesi karşılaştırılmaktadır. İnsanlar arasında bozulan ve yer değiştiren güç kavramı, hayvanlar âlemindeki dengeler üzerinden tasvir edilmektedir. Buradaki temel amaç sosyopolitik düzen, sınıf farkı, dini ve ahlaki otoritelerin dengesiz güç edinmeleri gibi durumları sorgulamak ve eleştirmektir. Alıntılanan dörtlükte *devlet çayırı* kavramıyla hayvanlar âleminin yaşam alanı olan ormanın bir ülkeye benzetildiği açıktır. Burada dengeler alt üst olduğu için fil ve at karşı karşıya gelebilmekte, ormana aslan yerine köpek hükmedebilmekte, karga gibi genellikle olumsuz görülen bir hayvan en değerli yerlerde besin bulabilmektedir. Sürecin böyle devam etmesi ileride kötü sonuçlara neden olacaktır ki Nesimi son dörtlükte, *Aslan avlıyor kediler / Meydanda gezer fareler* diyerek doğada güçsüzlerin haksız bir şekilde güç elde etmelerinden sonra asıl güçlülerin yok edilmesini ve görülmemesi gereken kirliliklerin meydana gelmesini ifade etmektedir. Şiirde aslında mümkün olmayan ekolojik dengesizlikler aracılığıyla dönemin sosyopolitik durumu tasvir edilmiştir.

Ağılattı Beni adlı şiirde, *Nesimi kargayı kondurma güle* denilerek karga-gül çelişkisi üzerinden bir tasvir yapılmıştır. Karga hemen her zaman olumsuz olarak düşünülür ve şanssızlık, ölüm, uğursuzluk, çirkinlik gibi olumsuz özellikleri ile anılır. Buna karşılık gül saflığı, aşkı, masumiyet ve güzelliği ifade etmektedir. Bu iki karşıt metaforun bir araya gelmesi doğada ve tasviri olarak insanlarda görülen derin zıtlıkların çarpıcılığını ifade etmektedir. Nesimi burada doğaya ait iki zıt metaforu riyakâr sevgili ve âşık ile benzeterak sunmuştur. Yine burada kullanılan, *Dünyada yok taşım topraktan mahrum* dizesi, içinde yer aldığı dörtlükten de açıkça görüldüğü üzere va-

tansızlık kavramına değinmektedir. Toprağın vatanı işaret ettiği fakat Nesimi'nin bir taşının bile olmadığı hisleri, dörtlüğün ve şiirin ana teması durumundadır. Burada Nesimi, doğa ve doğa unsurları ile bütünleşmiş olan insanın sosyoekonomik eksikliklerden dolayı yaşadığı psikolojik bunalım hâlini yansıtmaktadır. Toprakla olan duygusal bağı devam etse de vatan-sızlık, toplumsal sorunlar, ekonomik zorluk ve bunların içerisinde yer aldığı süreç doğa ilişkisini ötelemektedir. Toprak, taş, karga, gül gibi doğa unsurlarına bağlılık hissedilse bile bunlar, yukarıda sıralanan sorunlardan dolayı gölgelenmektedir. Ayrıca *Yine Bir Hasretlik Düştü Serime* adlı şiirde de gül-bülbül ve diğer kimi doğa unsurları kullanılmıştır.

Bunlara benzer olarak Doğu şiirinde pek çok zaman görülen ve Nesimi'nin *Geldik Erenler* adlı şiirinde de okunabilen bahçe metaforu burada aktarılmaya değerdir. Şiirde erenlerin durduğu yerin güzelliğinden de söz edilmektedir. Son dörtlükte erenler dost, Nesimi Leyla, ulaşılan mekân Mecnun Dağı ve gönül bağı olarak görülmektedir. Burada doğa unsurları toprak, dağ, bağ, gül gibi örneklerle görülmektedir. Sayılan unsurların hemen hepsi Orta Doğu şiir geleneğinde sevgili, dost, musahip gibi sevilen kişi veya kişilerden söz edilirken kullanılan metaforlardır. Toprak, sevilen kişinin teması dolayısıyla kutsal sayılmaktadır. Bununla birlikte toprak, dişilik, tanrıçalık, bereket gibi mitolojik art anlamlarıyla da kutsal görülmektedir. Öyle ki mitolojik art anlamın ikinci anlamı meydana getirdiği ifade edilebilir. Şiirlerde âşık kendini mâşuğun ayağının toprağı olarak görmektedir. Burada da *Nesimi'mi yazın dost ayağına* denilmektedir.

İkinci mesele ise *Leyla'yım yürüdüm Mecnun Dağı'na* dizesinde yer almaktadır. Türk halk edebiyatında dağ motifi genellikle sevgili, sevilen, memleket, ulaşılması gereken menzil önünde bir engel olarak kullanılmıştır. Kimi durumlarda ise başkaldırı, kaçış, özgürlük isyan gibi temalarda mekân olarak işlenmiştir. Ancak bu şiirde alışılmışın dışında bir kullanım söz konusudur. Şiirin ana konusu ilahi aşk olması nedeniyle tasavvuf unsurları barındırmaktadır. Burada Leyla, Mecnun ve dağ motifleri bu bağlamda değerlendirilmek zorundadır. Klasik edebiyatta Mecnun hemen her zaman çöl ile anılırken nadiren dağ ile anılmaktadır. Leyla ile Mecnun mesnevisinde Mecnun'un çıktığı dağ, onun dert ortağıdır. Mecnun konuşur ve sesi dağda yankılanır. Bu karşılıklı sesler de bir sohbet gibi aktarılır ve dağ, Mecnun'a dert ortağı olmuş olur. "Bu bağlamda Mecnun'un muhatap al-

dığı dağ, aslında kendisidir. Mecnûn dağdan bahsederken aslında kendinden bahsetmektedir. Tıpkı sesinin yankısını duyması gibi dağa baktığında gördüğü görüntü yine kendisidir” (Alemdaroğlu, 2008: 66). Tüm bunlarla birlikte Nesimi şiirinde kendisini Mecnun olarak değil, Leyla olarak tanıtmaktadır. Zira Nesimi’nin buradaki kullanımına göre erenler birer Mecnun’dur ve Nesimi Leyla olmasına rağmen dağa, Mecnun’a yani erenlere doğru yürümektedir. Geleneğe aykırı olmasına rağmen Leyla Mecnun’a gitmekte ve sonraki dizede, *Kerem kıl kabul güzel et gönül bağına* denilerek bir bakıma icazet istenmektedir. Bu mekân aynı zamanda bir bahçeye benzetildiği için Nesimi son dizede burada gül dermeye geldiğini söylemektedir. Gülden kasıt ise kuşkusuz erenlerin himmeti, nasihatidir. Buna benzer olarak *Gül Bahçesinde* adlı şiirde yer alan, *Derdim ayvanın narını / Gül yüzlüm gül bahçesinde* dizeleri benzer anlamdadır. Nesimi burada bahçeye girmiş ve ayva ve nar dediği manevi mahsulleri toplamıştır.

Döner adlı şiirde doğa unsurlarının birliktelikleri ve uyumu, Nesimi ve dostu arasındaki uyum ile özdeşleştirilmiştir. Daha ilk dörtlükte, *Dost dostundan ayrılırsa / Susuz kalmış güle döner / Düşer ah u zara yanar / Gülsüz bir bülbüle döner* denilerek bu uyum ifade edilmiştir. İkinci dizede bitkilerin suya olan ihtiyacı, insan ilişkilerine yansıtılmıştır. Nitekim son dizede de gül ve bülbül arasındaki birliktelik ve uyum yoluyla aynı duygu devam ettirilmiştir. Özellikle gül ve bülbül motifleri şiirde sıklıkla karşılaşılan benzetmelerdendir. Sonraki dörtlükte dostluk ilişkilerinin aksaması durumunda kişinin gözlerinin pınar gibi akacağı yani kişinin çokça ağlayacağı ifade edilmiş ve göz ile pınar arasında mübalağa yoluyla benzerlik kurulmuştur. Burada sevgili veya dost konumundaki kişinin yaşlarının bir doğal afet olan sele benzetilmesi de ifade edilmelidir. Sonraki dörtlükte *Pervaneler şeme yanar* dizesi yer almaktadır. Burada pervane bir tür kelebeği, şem ise mumu temsil etmektedir. Bu iki unsur âşık ve mâşuğu temsil etmektedir. Doğada ışığa doğru uçan ve onun etrafında dönerek gittikçe yaklaşan kelebek, en sonunda ışığın kaynağının içine düşer ve ışığın kaynağının yaydığı ısıdan dolayı yanar. Bu olay şiirde, âşığın sevgiliye meyletmesi ve aşkıdan acı çekmesi olgusuyla benzeştirilmektedir. Son dörtlükte, *Çimen esen yeke döner* dizesi de esen rüzgârda çimenlerin sallanmasına atıfta bulunmaktadır. Dizede çimen, Nesimi’nin soyadı olmasından ötürü hem mahlas hem de doğa unsuru olarak öne çıkmaktadır.

El Yerine adlı şiirde de doğa unsurları ve insan hâlleri arasında benzerlik kurulmaktadır. Nesimi'nin ârif, kâmil ve büyüklüğü ile övdüğü somut veya soyut kişilik için daha ilk dizede, *Meyve yüklü ulu ağaç* denilmektedir. Türk kültüründe ulu kişilerin ağaç ile özdeşleştirilmesi bilinmektedir. Nesimi'nin kişiyi meyve yüklü ağaç olmasıyla övmesi, kişinin etrafındakilere maddi veya manevi doygunluk verdiğini ifade etmektedir. Sonraki dizede, *Dal yerine koymam seni* denilerek övülen kişilik, meyvesiz veya insan için faydasız kişilerle kıyaslanmaktadır. Üçüncü dördlükte de kişinin büyüklüğü vurgulanmakta ve daha aşağı kişilik tipiyle kıyaslanmaktadır. Burada, *Bir derya ulu ummansın / Göl yerine koymam seni* ifadeleri kullanılmıştır. Özellikle Türk halk şiirinde bilgin kişiliklerin bilgileri derya/ummana benzetilmektedir. Bozkır hayatına alışkın Türklerin görebilecekleri en büyük su kaynağı dere, göl ve nehirler olabilmektedir. Deniz ve okyanus gibi su kütleleri onların zihin dünyası için doğal olarak çok fazla ve hayret uyandırıcı görülmektedir. Bu sebeple ârifliği övülecek kişilerin bilgisi bu büyük su kütlelerine benzetilmiştir. Burada Nesimi'ni daha aşağı olarak değerlendirebilecek insan tipini de göl unsuruna benzettiği açıktır.

Sonraki dördlükte, *Leblerinden akar balın / Nebilere benzer hâlin / Dost ceminde öter dilin / Lâl yerine koymam seni* denilmektedir. Burada bal ve öten dil kavramları doğa unsurlarıdır. Ârif kişiliğin sözleri dinleyicilerin o denli hoşuna gitmektedir ki bu sözler doğada tatlı olmasıyla bilinen bala benzetilmektedir. Buna benzer olarak sözlerin duyusundaki tatlılık da kuşların ötüşündeki hoşluğa benzetilmiştir. Söz ve sesteki güzellik doğal güzelliklere benzetildikten sonra Nesimi ârifeye seslenerek onu dilsiz yerine koymayacağını söylemektedir. Nitekim şiirin son dördlüğünde, *Paha biçilmez gevherlerin / Pul yerine koymam seni* ifadeleri yer almaktadır. Gevher veya cevher denilen doğal madenin elmas, mücevher gibi karşılıkları vardır. Nesimi bu kez ârif kişiliğin herhangi bir özelliğini değil doğrudan kendisini bir doğa unsuruna benzetmekte ve onu pul gibi değersiz bir eşya yerine koymayacağını söylemektedir.

Ben Benden Bezdim adlı şiirde, *Buluttan çıkmadı asla güneşim / Baharsız ömrümde bol oldu kışım / Ağustos temmuz sabahı dahi donmuşum / Nefretim uyandı ben benden bezdim* dördlüğü yer almaktadır. Burada Nesimi doğa unsurları ile kendi psikolojik durumu arasında özdeşlik kurmaktadır. Bulut ve güneş, bahar ve kış, ağustos ile temmuz ve donmak gibi zıt doğa unsurları Nesimi'nin olmayı umduğu ve aslında içerisinde bulunduğu durumları

karşılaştırmaktadır. Diğer şiirlerde Nesimi çoğunlukla doğa unsurları ile genel olarak insanlar arasında bağlantı kurarken burada doğa ve kendisi arasında bir bağ kurmuştur. Bu unsurlar ise hava unsurları ve bunların doğada meydana getirdiği etkilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla doğada olumsuz olarak değerlendirilebilecek bulut, kış, soğuk gibi unsurlar Nesimi'nin kendisinde bulunduğu ve şikâyet ettiği bağlam ile kullanılmışlardır.

3. Din ve Doğa Unsurlarının Olduğu Şiirler

Çilelerin Doldu Günlerin Tamam adlı eser plağa okunmuştur. Bu şiirin isminde yer alan "çile" kavramından başlamak gerekirse çile, tasavvuf ehlinin tanrısal doygunluk ve saflığa erişebilmek için fiziksel olarak çile, azap çekmeye gönüllü oldukları fakat ruhsal olarak arındıkları ve ibadet ile meşgul oldukları dönemlerin genel adıdır. Farsçada çihil, kırk demektir ki çile çekme ibadeti genellikle kırk gün sürmektedir. Çiledeki asıl amaç dünyaya ait olan her şeyden uzaklaşmak ve olabildiğince Allah'a yaklaşmak, onu aklından ve kalbinden çıkarmamaktır (Cebecioğlu, 2009: 146). Özellikle Alevi-Bektaşilerde Allah, Ali, sevgili kavramları iç içe geçmiş durumdadırlar. Bu sebeple Nesimi'nin bu şiirde çilelerinin dolduğu ve bu yüzden sevgiliye doğru gitmek istediği her dörtlükte görülmektedir. İlk dörtlükte yer alan *Yol vermeli sana bu yüce dağlar* dizesi de din yolunda doğanın çeşitli engeller çıkarabileceği ancak çıkan bu engellerin aşılmaz olmadığı ifade edilmektedir. Şiirin ilerleyen kısımlarında Nesimi'nin Avrupa'daki yaşamını bir çileye benzettiği anlaşılmaktadır. Şiirin ikinci dörtlüğünde şair, gönlüne seslenmeye devam ederek âşıklar için sevgili uğrunda çilelerin çekildiği çöllerden söz eder. Gönlün artık bu çöllerde kalmaması gerektiğini, yâre gitmesi gerektiğini ifade eder. Üçüncü dörtlükte Avrupa'nın cennet gibi olduğu ama yâr olmadan cennetin cehennemden beter olduğu ifade edilmektedir. Bu ve son dörtlükle birlikte söz edilen ve gitmek istenen yârın Anadolu olduğu anlaşılmaktadır. Şiirde bu gurbet ve kavuşma isteği çoğu zaman dinsel ve bazen doğal kavramlarla desteklenmiştir. Dağlar engelleyici bir rol üstlenmiş ve çöller bundan duyulan çile acısının yaşandığı mekân olarak sunulmuştur. Buna karşılık Anadolu coğrafyası kavuşulması gereken bir sevgili şeklinde kullanılmıştır.

Dostlara Selam adlı plakta Anadolu coğrafyası ve doğal güzellikleri sıralanmaktadır. Bir önceki şiirde olduğu gibi burada da yurt özlemi, gurbet acısı konuları öne çıkmaktadır. Nesimi burada şiir boyunca gurbetteki dostlarına memleket isimlerini saymakta ve bu yerlerin onları özlediğini ifade

etmektedir. Coğrafi mekâna insani bir özellik yüklediği, *Size hasret kalmış yurdun her yeri* dizesinde açıkça görülmektedir. İnsana ait özlem duygusunun vatan olarak kabul edilmiş ve aslında yalnızca doğal bir alan olan toprağa yüklenmesi söz konusudur. Bu durum Nesimi'nin insan ile doğayı özdeş gördüğü gerçeğini göstermektedir. Diğer taraftan deniz, ırmak, nehir, çöl, dağ gibi doğal alanlardan selam gönderildiği aktarılmaktadır. Memleket ile birlikte bu doğa unsurlarının insanlaştırılması Alevi-Bektaşî geleneğinde yaygın olsa bile bu durum aynı zamanda tasavvuf içerisinde de değerlendirilebilmektedir.

Akıl Ermez adlı şiirde, *Akıl ermez dünyanın acayip hâlları / Yüz bin çeşit eniyor (?) dalga gölleri* denilerek dünyada çok çeşitli durumların var olduğu ve bunlara insan aklının eremediği anlatılmaktadır. Nesimi'nin bu tutumu, doğayı veya dünyayı insan aklından üstün gördüğü şeklinde yorumlanmaya müsaittir. Bu değerlendirme yukarıda ifade edilen insanın doğa ile özdeş görülmesi fikrine aykırı görülmektedir. Ancak oluş itibarıyla denk olsalar bile doğanın manevi saflığının insandan üstün görüldüğü şeklinde yorumlanabilmektedir. Doğada akıl veya içgüdü ile davranış sergileyebilen canlıların yanında söz gelimi bu şiirde çöl, dalga, göl gibi doğal unsurlar dışsal varlıklar olsalar bile bir zihin sonucu olumsuz olmamaları hatta zarar vermedikleri, aksine fayda sağladıkları için olumlu olmaları nitelikleriyle ele alınmaktadırlar. Buna karşılık özellikle insan unsurunun olumsuz hâlleri doğadaki nötr veya olumlu varlıklarla karşılaştırılmakta ve doğa karşısında hayret ifadeleri dile getirilmektedir.

Nesimi'nin *Yardan Yana* adlı şiirinde merkeze alınan kişi sevgili olmaktadır. Sevgili ve ona ait veya onun ait olduğu her şey bir bakıma kutsanmaktadır. *Yardan Yana* adlı şiirde gönlü ile söyleşen Nesimi sürekli olarak sevgiliye, onun bulunduğu yere gitme isteği içerisinde. Bu şiirin ikinci dördlüğünde *Her taşına yüz sürelim* denilmektedir ki bu dize birçok bakımdan incelenmeye müsaittir. Din ve doğa ilişkisi açısından bakıldığında doğa unsuru olarak taşın kutsallığı açık bir şekilde dini ritüelle birleşmiştir. Bilindiği gibi taş yüz sürmek deyimlere kadar girmiş yaygın bir kullanımdır. Bu yaygınlık onun İslam öncesi Türk inanışlarından beri var olduğunu başka delillerle de ortaya koymaktadır. Tanrının her şey olduğu ve her şeyin tanrı olduğu mitik bir anlayış çerçevesinde düşünülebilecek inanışlardan sonra İslam'da bazı taşlar değerli sayılmıştır. Bunların en önemlileri

arasında Kabe'de bulunan ve hacıların el, yüz sürdükleri hacere'l-esved taşıdır. Bu durumda Nesimi'nin açık bir şekilde sevgilinin bulunduğu yeri Kabe'ye benzeterek kutsallaştırdığı ve daha da ileri giderek her taşı kutsal görerek yüz sürmek istediği anlaşılmaktadır. Nesimi sevgiliye gitmeyi hacılığa özdeş tutmakta, sevgilinin bulunduğu alanı ve hatta oradaki tüm taşları kutsallaştırmaktadır. Nitekim bir sonraki dörtlükte *Yar misali yok melekten* denilerek dini çerçeve sürdürülmektedir.

Ayrıca doğa unsuru olarak taşın ele alınmış olması da dikkate değerdir. Mitik anlayışta taş, her zaman aynı yerde duran fakat her şeye şahit olan, zamana sahip olan bir nesne olarak düşünülmektedir. Bunun sebebi, günümüze nazaran zihin olarak yeterince gelişmemiş eski topluluklarda ok, mızrak gibi taş ile yapılan silahların öldürücü gücünde büyü olduğuna inanılmasına kadar gitmektedir. Bu büyü gücü taşların kutsal ve canlı sayılmasına yol açmıştır ve günümüz toplumlarında dahi bu etki izlenebilmektedir (Tanyu, 1968: 19-20). Bu inancın diğer pek çok eski inanç gibi günümüz inançlarına girdiği açıktır. Taşla ilgili inançların temeli onun tanrısal ve canlı olduğuyula ilgili olduğuna göre günümüzde kendisine atfedilen kutsallıklar önemli kişilerle bağ kurulması şeklinde sağlanmış görünmektedir. Görece yakın zamanda yapılan ilgili araştırmalarda dahi Türklerde taşla ilgili inanışların çoğunlukla dini kişilerle bağlantı kurularak sağlandığı görülmektedir. Bunlarla ilgili söz gelimi Ali ile ilgili pek çok taş bulunmaktadır ve bunlar çoğunlukla ya Ali ya da onun ünlü atı Düldül ile ilgilidir (Tanyu, 1968). Söz konusu taşların kutsallıkları onların ziyaret edilmelerini de beraberinde getirmektedir. Kutsal taşların olduğu yerlere gidip onlarla el, yüz gibi uzuvlarla temas etmek ve kutsallık geçişini sağlamaya çalışmak hem günlük hayatta hem şiirde yer bulmaktadır. Sonuç olarak Nesimi'nin, sevgilinin bulunduğu yerdeki her taşın yüzünü sürmek istemesi bu bağlamda değerlendirilmek zorundadır. Ali'nin dokunduğu yerin kutsallaşması gibi sevgilinin bastığı taşların kutsallık kazanması ve Nesimi'nin de bu kutsal taşın kutsallık elde etmeye yönelik isteği gelenek içerisinde yeri olan bir davranıştır.

Dünya Cennetidir O Yurdun Senin adlı şiirde yurt güzellemesi yapılmaktadır. Dolayısıyla şiirde doğa unsurlarına sıklıkla yer verilmektedir. Burada yurt cennete benzetilmektedir. Yurdun her türlü meyveyi verdiği ve vatandaşlarını doyurduğu ifade edilmektedir. Burada yurt ve verdiği doğal yiyecekler ekonomik olarak gerekli ürünleri verdiği, bu sebeple yurt dışına

gidilmemesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunmaktadır. Zira sözü edilen yurttan fabrikalar kurulabilir ve bu yolla ayrıca getiri sağlanabilir. Doğal unsurlardan olan dağlar, ovalar, yaylalar, toprak ve ırmaklar genellikle ekonomik bir kaynak olarak düşünülmektedir. Bu şiirde doğa unsurları hemen her zaman kendisinden faydalanılabilecek kaynaklar olarak değerlendirilmekte ve bu kaynağın Anadolu'da kullanılması gerektiği fikri öne çıkarılmaktadır. Bu sebeple vatandaşların yurt dışına çıkmasının engellenmesi için burada fabrika, yol gibi olanakların sağlanması gerektiği ifade edilmektedir.

Sonuç

Âşık Nesimi Çimen şiirlerinde doğa, özellikle din içerikli şiirler önemli bir yer kaplamaktadır. Fakat onda din ve doğa unsurları, Alevi-Bektaşî yaşayış ve şiir geleneği ile birleşmekte, uyum yakalamaktadır. Ortaya çıkan uyum ve örüntü yalnızca din değil aynı zamanda doğa ile de uyumludur zira Nesimi'nin geldiği geleneğin doğaya olan bakışı doğanın tanrısal bir tecelli olduğudur. Öyle ki şiirlerde yer alan politik tavır dahi söz konusu geleneğin insanı merkeze alan perspektifine oturtulmaktadır. Bu bakımdan Nesimi Çimen şiirlerinde doğa yalnızca dışsal bir görüntü değil, insanın da içerisinde yer aldığı tanrısal bir yansıma şeklini almaktadır. Doğa yalnızca gözle görülen değil, kalple hissedilen bir varlık hâlinde ele alınmaktadır. Dağ, nehir, deniz gibi doğa unsurları tanrısal yolda ilerleme çabasının birer sembolüdür. Bu semboller kullanılırken aynı zamanda politik ve sosyal göndermeler yapılmaktadır. Söz gelimi *Çilelerin Doldu Günlerin Tamam* adlı şiirde din ve doğa sembolleri bir arada kullanılmıştır. Dağlar ve çöller insanın manevi yolculuğunu, bu yolculukta yaşadığı zorlukları sembolize ederken yurt ve sevgiliye ulaşmaya çalışma çabası da manevi veya politik olarak varılmak istenen hedefleri ifade etmektedir. Böylelikle din ve doğa unsurlarının şiirde iç içe sindiği ve bu yolla politik düşüncenin de ele alındığı dikkat çekmektedir.

Nesimi Çimen'de insan unsuru hemen her zaman bütün değerlerin üstünde yer almaktadır. Bu değerlerin ifadesi ise kutsallara benzetilmesi ve daha da üstün sayılması şeklindedir. Şiirlerinde yurdun coğrafi öğeleri insanlaştırılmakta, doğaya insani özellikler yüklenmektedir. Bu tutum, Alevi-Bektaşî şiir geleneği ve yaşam anlayışında doğanın nasıl kutsallaştırıldığını göstermesi bakımından değerlidir. Çünkü doğa yalnızca tanrısal etkiyle ya-

ratılan bir çevre değil, insana dair hasret, acı, sevgi gibi duyguları, toplumsal düzeni, ekonomik dengeyi ifade eden bir alandır. Öyleki ele alınan şiirlerde din ve özellikle doğa unsurlarının ekonomik ve politik bağlamda değerlendirildiği, yurt içerisinde hayat sürme, yurttan var olan yer altı ve yer üstü kaynaklardan faydalanma gibi alternatiflere vurgu yapılmaktadır. Yurt dışına işçi göçlerinin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemde gurbetçilerin yaşadıkları sorunlar, Nesimi şiirlerinde hem sorunu dile getirme hem çözüm üretme şeklinde yer almıştır.

Diğer taraftan ele alınan şiirlerde en dikkat çekene konulardan biri de insan hakları savunuculuğunun ele alınışı ile ilgilidir. İnsan hakları, toplumsal adalet, ekonomik eşitsizlik, işçi sınıfı sorunları konuları belirgin bir şekilde *Akıl Ermez* ve *Ah ile Vah Benim için* şiirlerinde görülmektedir. Burada insan hakları savunuculuğu dinin bir gereği şeklinde ele alınmaktadır. Nesimi'nin politik tavrını içerisinden geldiği gelenek ile bir araya getirdiği bu şiirlerde, toplumsal eşitsizliğe karşı eleştiri, dini motifler kullanılarak ve dini gereklilik olarak ele alınmaktadır. Zira tüm insanlar doğuştan itibaren eşittir ve aralarında din, dil, mezhep farkı gözetilmemelidir. Bu tavır Nesimi'de, insanın tanrıdan gelmesi, ondan bir parça taşınması hatta onunla bir olması şeklinde okunmaktadır. Nesimi Çimen'in ele alınan şiirleri politik mesajlar taşıyan ve dini-mitolojik sembollerle oluşturulmuş birer toplumsal eleştiri mahiyetindedir. Buna karşılık doğa unsurları da eleştirilerde kullanılmakta, söz gelimi *Ne Acayip Hâldeyiz* isimli şiirde orman ülkeye benzetilerek hayvanlar âleminde hiyerarşinin dengesizliği üzerinden toplumsal eleştiri yapılmaktadır.

Nesimi Çimen'de din, anlaşılabilir ilk anlamı dışındadır. Onun dünya görüşü içerisine insanın tutulduğu üstün konum dini değerlerle eş tutulmaktadır. Öz bir şekilde söylemek gerekirse onun dini insandır. *Gerek* adlı şiirde *İnsanoğlu iman ile dizesi ve Kel Muhtar* şiirinde *Yapar cami, namaz kılmaz / Okur ezan, abdest bilmez / İnat etmiş tahttan inmez / Bizim köyün Kel Muhtarı* dizeleri onun düşünce dünyasını bir nebze açmaktadır. *Kel Muhtar* şiirinde sosyal konular işlenmiş olsa bile dine ve dincilere nasıl baktığı da okunabilmektedir. Onun şiirlerinde kullandığı dini unsurlar insanı kutsamakla ilgilidir. Zira *Yurdum Yok Benim* adlı şiirde *Allah bu Nesimi kulunda vardır* denilmektedir. Buna karşılık dinciliğe karşı olduğu ve laikliği savunduğu gerçeği şiirlerinde açıkça görülmektedir. *Yıkıktır Kardaş* adlı şiirinin son iki

dizesinde *Hilefetin hükmü sürüyor hâlâ / Ülkede laiklik kalkıktır kardaş* denilmekte ve dönem iktidarının din ve hilafet yanlısı tavır takındığı, laikliğin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ifade edilmektedir. Nesimi'nin Alevi-Bektaşî şiir geleneğinin sürdürüyor olmasının yanında şiirlerinde apaçık zikrettiği bu konular ile değerlendirilmelidir. Onun aileden gelen Alevi dedeliğini reddetmesi ve kalaycılıkla geçinmeyi tercih etmesi de bu değerlendirmelere bir başka ciddi delil olarak eklenmektedir.

Kaynakça

- Alemdaroğlu, Selma (2008). *Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûn Mesnevîsi'nin Roman Tekniği Bakımından İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Birişik, Abdulhamit (2012). "Ulûmü'l-Kur'ân". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.42. Ankara: TDV Yayınları, 132-135.
- Cebecioğlu, Ethem (2009). *Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü*. İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları.
- Gölpınarlı, Abdülbaki (2017). *Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri*. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
- Kırgız Sağın, Ayşe Nur. (2011). "Yunus Emre'nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan". *Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi*, (3)5: 63-68.
- Marks, Karl ve Engels, Friedrich. (2009). *Yazın ve Sanat Üzerine*. Haz. M. İ. Erdost. İstanbul: Sol Yayınları.
- Rifat, Ahmed. (1876). *Mir'ât'ül-Mekâsıd fî Def'il- Mefâsid*. İstanbul. Erişim Adresi: <https://archive.org/details/mirtlmeidfdefi00ahme>
- Şahin, Haşim (2009). "Seyyid Ali Sultan". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 39. Ankara: TDV Yayınları, 48- 50.
- Tanyu, Hikmet (1968). *Türklerde Taşla İlgili İnanışlar*. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
- Uludağ, Süleyman (1995). "Erenler". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.11. Ankara: TDV Yayınları, 294-595.
- Uludağ, Süleyman (2003). "Mârifet". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.28. Ankara: TDV Yayınları, 54-56.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Mazlum Çimen, 1958 doğumlu, lisans, müzisyen, Kahramanmaraş. (Görüşme: 23.09.2024).